

ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIJ TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR
VAZIRLIGI

ILMIY
AXBOROTNOMA

2024

NAMANGAN DAVLAT UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI

- НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
- SCIENTIFIC BULLETIN OF NAMANGAN STATE UNIVERSITY

journal.namdu.uz

Bosh muharrir:

p.f.d., prof., S.T. Turg'unov

Mas'ul muharrir:

PhD., dots., A.A. Rasulov

Mas'ul muharrir o'rinbosari:

PhD., dots., O.N. Imomov

TAHRIR HAY'ATI

<u>Fizika-matematika fanlari:</u>	akad. S. Zaynobiddinov akad. A. A'zamov f-m.f.d., prof. B. Samatov f-m.f.d., dots. R. Xakimov f-m.f.d., dots. B. Abdulazizov f-m.f.n., dots. A. Xolboyev f-m.f.n., dots. R. Jalalov
<u>Biologiya fanlari:</u>	akad. K. Tojibayev akad. R. Sobirov b.f.d., prof. A. Batashov b.f.d., prof. N. Abdurahmonov b.f.d., prof. F. Kushanov b.f.d., prof. A. Kuchboyev b.f.d., dots. D. Dexqonov
<u>Texnika fanlari:</u>	t.f.d., prof. A. Umarov t.f.d., prof. S. Yunusov
<u>Tarix fanlari:</u>	akad. A. Asqarov s.f.d., prof. T. Fayzullayev s.f.d., prof. N.B. Dexkanov t.f.d., prof. A. Rasulov
<u>Falsafa fanlari:</u>	f.f.d., prof. M. Ismoilov f.f.d. dots. Z. Isaqova f.f.d., G. G'afarova p.f.d., dots. T. Ismoilov PhD. A. Abdullayev
<u>Pedagogika fanlari:</u>	p.f.d., prof. U. Inoyatov p.f.d., prof. B. Xodjayev p.f.d., prof. O'. Asqarova p.f.n., dots. M. Nishonov p.f.n., dots. A. Sattarov p.f.n., dots. M. Asqarova p.f.n., dots. Sh. Xo'jamberdiyeva p.f.d., dots. S. Abdullayev PhD., dots. D. Sarimsakova PhD., B. Urinov

Texnik muharrir:

S. Xoshimov

Tahririyat manzili:

Boburshox ko'chasi, 161-uy

Kimyo fanlari:

akad. S. Nigmatov
k.f.d., prof. Sh. Abdullayev
t.f.d., v.b. prof. G'. Doliyev
k.f.n., dots. T. Sattarov
k.f.n., dots. A. Hurmamatov
PhD., dots. D.S. Xolmatov

Filologiya fanlari:

fil.f.d., prof. N. Uluqov
fil.f.d., prof. H. Usmanova
PhD. H. Solixo'jayeva
PhD. dots. U. Qo'ziyev
PhD. H. Sarimsoqov
fil.f.d., N. Dosbayeva

Oishloq xo'jaligi fanlari:

g.f.d., prof. B. Kamalov
q-x.f.n., dots. A. Qazaqov

Geografiya fanlari:

g.f.d., dots. B. Kamalov
g.f.d., prof. A. Nigmatov
g.f.d., dots. A. Nazarov

Iqtisodiyot fanlari:

i.f.d., prof. N. Maxmudov
i.f.d., prof. O. Odilov

Tibbiyot fanlari:

b.f.d., prof. G'. Abdullayev
tib.f.n., dots. S. Boltaboyev

Psixologiya fanlari:

p.f.d., prof. Z. Nishanova
p.f.n., dots. M. Maxsudova

Rasmiy web sahifa:

journal.namdu.uz

Faks: (0369)227-07-61

e-mail: science@namdu.uz

Ushbu jurnal 2019-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosati qarori bilan fizika-matematika, kimyo, biologiya, falsafa, filologiya va pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

"NamDU ilmiy axborotnomasi – Научный вестник НамДУ" jurnali O'zbekiston Matbuot va axborot agentligining 17.05.2016-yildagi 08-0075 -raqamli guvohnomasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi (AOKA) tomonidan 2020-yil 29-avgust kuni 1106-sonli guvohnomaga binoan chop etiladi. "NamDU Ilmiy Axborotnomasi" elektron nashr sifatida xalqaro standart turkum raqami (ISSN-2181-1458) ga ega. NamDU Muvofiqlashtiruvchi Kengashining 2024-yil 21-iyundagi 5-sonli yig'ilishida muhokama qilinib, ilmiy to'plam sifatida chop etishga ruxsat etilgan (Bayonnoma № 5). Maqolalarning ilmiy saviyasi va keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar javobgar hisoblanadi.

NAMANGAN DAVLAT
UNIVERSITETI
ILMIY AXBOROTNOMASI, [2024-6]
ISSN:2181-1458
ISSN:2181-0427

13.00.00-PEDAGOGIKA
journal.namdu.uz
PEDAGOGICAL

Raxmatullayeva Nodira Baxodirovna

Qori Niyoziy nomidagi O'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot institutining mustaqil tadqiqotchisi
E-mail: nodirarahmatullaeva688@gmail.com

TA'LIM MUASSASASIDA O'QUVCHI-PEDAGOG MUNOSABATLARINI MUSTAHKAMLASH HAMDA KORPORATIV ETIKANI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBASI

Annotatsiya. Maqolada pedagogning kasbiy faoliyati davomida korporativ etikaga har qadamda murojaat qilishi, talabalar o'rtasida etika qoidalariga amal qilishi yoritilgan. Shuningdek, xorijda xususan Rossiyada etika kodeksi haqida batafsil ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Pedagogika, kodeks, talabalar, qonun, metod, jamiyat, oliy ta'lim.

Рахматуллаева Надира Баходировна

Независимый научный сотрудник Научно-исследовательского института педагогических наук Узбекистана имени Кори Нийози

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УКРЕПЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИ-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ И РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация. В статье освещается подход педагога к корпоративной этике на каждом этапе своей профессиональной деятельности, соблюдение этических норм среди учащихся. Также подробно раскрыт кодекс этики за рубежом, в частности в России.

Ключевые слова: Педагогика, кодекс, студенты, закон, метод, общество, высшее образование.

Rakhmatullayeva Nadira Bakhodirovna

Independent researcher of the Scientific Research Institute of Pedagogical Sciences of Uzbekistan named after Qori Niyoziy

FOREIGN EXPERIENCE OF STRENGTHENING STUDENT-EDUCATOR RELATIONS AND DEVELOPING CORPORATE ETHICS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Abstract. The article highlights the teacher's approach to corporate ethics at every stage of his professional activity, compliance with ethical standards among students. The code of ethics abroad, in particular in Russia, is also disclosed in detail.

Keywords: Pedagogy, code, students, law, method, society, higher education.

Kirish.

Kasbiy-axloqiy Kodeksning o'qituvchilar jamoasi uchun ahamiyatini aniqlash maqsadida Tatariston Respublikasining Naberejnye Chelny shahridagi ta'lim tashkilotlarida so'rovnoma o'tkazildi. So'rov natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 68 foizi ushbu hujjat (axloq kodeksi) zarur degan fikrga kelishgan. "Ushbu hujjat o'qituvchilar va talabalar uchun yagona bo'lishi kerakmi?", So'ralganlarning 76 foizi ijobiy javob berdi. Respondentlarning 62 foizi kiyinish qoidalari nafaqat korporativ axloqning, balki kasbiy va pedagogik axloqning ham muhim elementi ekanligiga ishonishadi. So'rovda qatnashganlarning 38 foizi qarshi chiqdi. O'qituvchilarning 26 foizi rahbariyatdan ko'proq tushunishni kutishadi. Rahbariyat tomonidan tarfakashlik salbiy qabul qilinadi -

72% va boshqalar. ta'lim tashkilotini boshqarish jarayonida ko'plab axloqiy dilemmalar namoyon bo'ladi.

Xodimlar va talabalarning korporativ xulq-atvori qoidalarini Kodeks shaklida ro'yxatdan o'tkazish, u bilan o'quv jarayonining barcha ishtirokchilarini tanishtirish, birinchi navbatda, aniq boshqaruv mexanizmini va qisman o'zini o'zi boshqarish tizimini yaratishga imkon beradi.

Ikkinchidan, korporativ axloqqa ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish quyidagi bir qator yordamchi vazifalarni hal qilishga yordam beradi:

- kognitiv-agar jamoa yangi xodimlar bilan to'ldirilsa, yangi talabalar maktabga o'tkazilsa, ular ma'lum bir ta'lim tashkilotining qadriyatlarini, e'tiqodlarini, ichki tartib qoidalarini o'zlashtirganda moslashish deb ataladigan davrdan o'tadilar; bunday jarayon ko'pincha sinov va xatolardan kelib chiqadi va muhim vaqtni oladi;

ammo, Kodeksda aniq belgilangan maktab ma'lumotlari bilan tanishish va uning an'analari yangi xodim yoki yangi kelgan o'quvchiga yangi joyga tezroq joylashish imkonini beradi;

- tartibga soluvchi-Kodeks ta'lim tashkilotidagi xodimlar va talabalarning xulq-atvor normalarini mustahkamlashga, yuzaga keladigan nizolarni tezroq va samarali tartibga solishning oldini olishga imkon beradi;

- jamoat xotirasining vazifasi-korporativ axloq kodeksi mavjud an'analarni saqlab qolishga yordam beradi, ta'lim tashkiloti xodimlarining turli avlodlari o'rtasida uzluksizlikni ta'minlaydi, ijtimoiy tajribani yuqori sinf o'quvchilaridan boshlang'ich maktab o'quvchilariga uzatadi;

- kommunikativ-o'quvchilar yoki xodimlarning axloqiy qiyofasi maktab ichidagi muloqot jarayoni yanada samarali va tezroq sodir bo'ladi, bu esa oxir-oqibat mavjud vaziyatni hal qilish uchun jamoada kelishilgan faoliyatni ta'minlaydi. Federal davlat ta'lim standartiga muvofiq oliy ta'lim kommunikativligi quyidagi bilim va ko'nikmalarni o'z ichiga oladi:

Shaxsning atrof-muhit bilan munosabatlaridagi ijtimoiy keskinlik darajasini baholash usullarini bilish; insonning fuqarolik yetukligini shakllantirish ko'rsatkichlarini bilish; ijobiy shaxslararo munosabatlar tizimini baholash vositalarini bilish (psixologik iqlim va tashkiliy madaniyat); jamoada ijobiy shaxslararo munosabatlarni shakllantirish qobiliyati; ta'lim muassasasida tashkiliy madaniyat doirasida ijobiy mikroiqlimni shakllantirish qobiliyati; turli madaniy va irqiy-etnik kelib chiqishi bo'lgan odamlarga ziddiyatli vaziyatlarni hal qilish va muammoli va inqirozli vaziyatlarda yordam berish, o'z faoliyatini axloqiy, axloqiy va huquqiy me'yorlarga muvofiq qurish qobiliyati.

Kasbiy va axloqiy me'yorlar bugungi kunda jamoadagi munosabatlarni tartibga soluvchi vazifasini bajaradi, bu tashkilotning maqsadlariga erishishda muvaffaqiyatli faoliyatiga hissa qo'shadi va to'siqlarni keltirib chiqaradi, tashkilotning parchalanishiga olib keladi.

Agar ma'muriyat axloqiy munosabatlarni tartibga solmasa, tartibga solish jarayoni o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin. Axloqiy me'yorlarning sifati kadrlar xizmatining doimiy tashvishi bo'lishi kerak;

So'nggi yillarda Rossiyada ham, chet elda ham kasbiy etika me'yorlariga katta e'tibor berilmoqda, axloqiy va axloqiy qoidalarni o'z ichiga olgan turli xil hujjatlar ishlab chiqilmoqda va qabul qilinmoqda. "Ushbu hujjatlar tarixiy, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarga qarab turli xil nomlarga ega "] va axloqiy va huquqiy imperativ bo'lib, u xodimning kasbiy xulq-atvoriga, uning kasbiy xulq-atvoriga yuqori talablarni belgilaydigan huquqiy, axloqiy me'yorlar, institutlar va tamoyillarning hozirgi tizimini bevosita o'z ichiga oladi. shaxsiy madaniyat, huquqiy va

axloqiy-axloqiy xarakterdagi qiyin vaziyatlarda ijtimoiy zarur harakatlarga. Ularga bo'lgan ehtiyoj ham paydo bo'ladi, chunki".bugungi ish beruvchiga ishning birinchi kunidan boshlab kasbiy faoliyatga faol va muvaffaqiyatli qo'shilishga tayyor bo'lgan bitiruvchilar kerak"

Shuning uchun kasbiy etika elementlari nafaqat ixtisoslashgan fanlar sifatida o'qitilishi, balki kasb-hunar ta'limi sohasidagi ta'lim munosabatlariga ham kirib borishi kerak, chunki ma'lum bir huquqiy madaniyatda ijtimoiylashgan odam immanent ravishda huquqiy voqelikka kiritilgan. "Shu bilan birga, asosiy e'tibor inson huquqiy tizimni yaratadigan va takrorlaydigan amaliyotlarga qaratiladi". Shunday qilib, huquqning ijtimoiy-madaniy antropologiyasi nuqtai nazaridan kasbiy etika normalarini mahalliy huquqiy tizim deb hisoblash mumkin.

Kasb - hunar ta'limi sohasidagi ta'lim munosabatlarining ishtirokchilari, qoida tariqasida, ikkita sub'ekt-talaba va o'qituvchi bo'lganligi sababli, ushbu munosabatlarni nafaqat huquqiy tartibga solish darajasida, balki axloqiy va axloqiy darajada ham yagona tartibga solish zarur bo'lib tuyuladi. Masalan, Rossiya Federatsiyasi ta'lim va fan vazirligi tomonidan 2014-yilda Rossiya Federatsiyasi xalq ta'limi va fan xodimlari kasaba uyushmasi bilan birgalikda pedagog xodimlarning kasbiy etikasi model kodeksi ishlab chiqilgan. Ta'lim tashkilotlariga namunaviy kodeks asosida pedagog xodimlarning o'z kasbiy etika kodeksini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Talabalar hamjamiyatiga talabalar odob-axloq qoidalarini taqlid qilish tavsiya etiladi.

Rossiya taklif qilgan versiyada talabalar axloq kodeksining modeli uchta bo'limdan iborat. Birinchi bo'lim "umumiy qoidalar" deb nomlanadi. Unda shunday deyilgan: "kasb - hunar ta'limi sohasida ta'lim beradigan ta'lim tashkiloti talabasining axloq kodeksi (bundan buyon matnda Kodeks deb yuritiladi) Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasi, 273-sonli federal qonuni va Rossiya Federatsiyasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari, shuningdek jamiyatda qabul qilingan axloq, axloq va kasbiy etika normalari asosida ishlab chiqilgan.

Kodeks - bu o'qitish yo'nalishi va olingan ta'lim darajasidan qat'i nazar, kasb-hunar ta'limi sohasida (bundan buyon matnda talabalar deb yuritiladi) ta'lim tashkiloti talabalariga rahbarlik qilish tavsiya etiladigan asosiy xulq-atvor qoidalari to'plamidir.

Kodeks talabalar o'rtasida ta'lim munosabatlarida xulq-atvor modelini shakllantirish, ularning ta'lim munosabatlaridagi boshqa ishtirokchilarning sha'ni va qadr-qimmatiga hurmat bilan munosabatda bo'lish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Talabalar kasb - hunar ta'limi sohasida (keyingi o'rinlarda-ta'lim tashkiloti deb ataladi) tayyorgarlik ko'rayotgan ta'lim tashkilotida o'qish paytida ushbu Kodeksning qoidalari rioya qilishlari shart.

Ushbu Kodeksning maqsadlari quyidagilardan iborat:

- ta'lim tashkilotida o'qish paytida talabalar rioya qilishlari kerak bo'lgan axloqiy me'yorlarni belgilash;
- talabalarning axloqiy, ma'naviy rivojlanishi va o'zini takomillashtirishga ko'maklashish".

Ikkinchi bo'lim "axloqiy qoidalar" deb nomlangan. Talabalar uchun quyidagi talablar mavjud: "ta'lim munosabatlariga kirishda talabalar inson, uning huquqlari va erkinliklari eng yuqori qadriyat ekanligi to'g'risida konstitutsiyaviy ravishda mustahkamlangan qoidadan kelib chiqishi kerak.

Talabalar ta'lim munosabatlari ishtirokchilari, jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatni anglab, quyidagilarga chaqiriladi:

- ta'lim dasturini vijdonan o'zlashtirish, individual o'quv dasturini bajarish, shu jumladan o'quv rejasida yoki individual o'quv rejasida nazarda tutilgan o'quv mashg'ulotlarida qatnashish, darslarga mustaqil tayyorgarlik ko'rish, ta'lim dasturi doirasida o'qituvchilar tomonidan berilgan vazifalarni bajarish;

- ta'lim faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish masalalari bo'yicha ta'lim tashkilotining ustavi va boshqa mahalliy normativ hujjatlari talablarini bajarish;

- sog'lig'ingizni saqlash va mustahkamlash haqida g'amxo'rlik qilish, axloqiy, ma'naviy va jismoniy rivojlanish va o'zini takomillashtirishga intilish;

- boshqa talabalar va ta'lim tashkiloti xodimlarining sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilish, boshqa talabalar tomonidan ta'lim olish uchun to'siqlar yaratmaslik;

- ta'lim tashkilotining mulkiga ehtiyot bo'ling;

- korrupsiyaviy xavfli va ekstremistik xatti-harakatlarning oldini olish, shuningdek, ta'lim munosabatlarining boshqa ishtirokchilari tomonidan bunday xatti-harakatlarning oldini olish choralari ko'rish;

- Rossiya va boshqa davlatlar xalqlarining urf-odatlari va urf-odatlariga hurmat ko'rsatish, turli etnik, ijtimoiy guruhlar va konfessiyalarning madaniy va boshqa xususiyatlarini hisobga olish, millatlararo va dinlararo totuvlikni targ'ib qilish;

- ta'lim munosabatlari ishtirokchilari bilan muloqotda ehtiyotkorlik, to'g'rilik va chidamlilikni

namoyon etish, muloqot qilish uchun ochiq, ochiq va do'stona bo'lish;

- ta'lim tashkilotining obro'siga putur etkazishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlardan qochish.

Talabalar ushbu Kodeksda nazarda tutilgan qoidalarni buzgan taqdirda, ularga nisbatan quyidagi jazo choralari qo'llanilishi mumkin:

- ommaviy tanqid;

- izoh;

- tanbeh;

- ta'lim tashkilotidan ajratish.

Intizomiy jazo chorasini tanlashda ta'lim tashkiloti intizomiy huquqbuzarlikning og'irligini, uning sodir etilishining sabablari va holatlarini, talabaning oldingi xatti-harakatlarini, uning psixofizik va hissiy holatini hisobga olishi kerak.

Talabalarga kasallik, ta'til, akademik ta'til paytida intizomiy jazo choralari qo'llashga yo'l qo'yilmaydi.

Talabalar axloq kodeksining model kodini keng tarqatish uchun uning matnini federal va mintaqaviy davlat hokimiyati organlarining rasmiy veb-saytlarida va ta'lim sohasidagi shahar tumanlari va shahar tumanlarining mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlarida, ta'lim tashkilotlarining rasmiy veb-saytlarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida va boshqalarda joylashtirish tavsiya etiladi. ta'lim tashkiloti Ustavining qoidalarini, uning mahalliy hujjatlarini, mavjud korporativ axloq qoidalarini hisobga olgan holda talabalar odob-axloq kodeksiga kerakli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

Talabalar va ta'lim munosabatlarining boshqa ishtirokchilarining talabalar axloq kodeksini qabul qilishga ijobiy munosabatini shakllantirish uchun uning qoidalarini tematik davra suhbatlarida, seminarlarda, konferentsiyalarda, shuningdek boshqa tadbirlar doirasida muhokama qilish tashkil etilishi kerak. Muhokamaning natijasi har bir talaba so'nggi paytlarda yo'qolgan ta'lim munosabatlarining turli ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda ijobiy tomonlarni mustahkamlash, talabalarga hurmat, ishonch va qadr-qimmatga ega bo'lishga yordam beradigan me'yoriy hujjat sifatida talabalar axloq kodeksini qabul qilish zarurligini tushunishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ясына А.С. Оценочные категории: общетеоретический и нравственно-правовой аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2012. 200 с.
2. Саввина О.В. Академическая этика: общие принципы и прикладные аспекты: автореф. дис. ... канд. философ. наук. М., 2011. 23 с.
3. Савенко Н.М. Нравственно-правовое воспитание старшеклассников в деятельности классного руководителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 1998. 191 с.
4. Тучков М.Ф. Административно-правовое регулирование общего образования России: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. 226 с.
5. Шаров А.В. Формирование профессиональной этики специалиста в условиях вуза: дис. ... канд. пед. наук. Новокузнецк, 2010.

Role of vocabulary in language teaching.

M.Qozakova, M.Bekmirzaeva.....	517
Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-marifiy ishlarda aksiologik munosabatni rivojlantirish texnologiyasi.	
M.Artikova, G.Raxmatullaeva.....	520
Tibbiyotda axborot texnologiyalari fanini o'qitish samaradorligini oshirish.	
F.Melibayeva.....	523
Musiqiy-ritmik harakatlar faoliyatida musiqa va harakat uyg'unligi.	
E.Qobilova.....	527
Features of teaching a foreign language to adults.	
Sh.Ishonkulov.....	532
So'z boyligini oshirishni o'rgatish.	
N.Botirova.....	535
Hisoblash usullari fanini "Dalton texnologiyasi" asosida o'qitish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish.	
S.Toshboev.....	538
Skandinavcha yurish bilan shug'ullanuvchilarning mustaqil faoliyati uchun maxsus shkaladan foydalanib o'z-o'zini nazorat qilish uslubiyoti.	
M.Azizov.....	542
Boshlang'ich ta'limda masalalar yechishga o'rgatish metodikasi.	
Z.Artikbayeva, N.Muxitdinova, Sh.Yusupova.....	548
Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda buyuk allomalarimizning ahamiyati.	
A.Mamadaliyev.....	553
Virtual laboratoriyalarning maqsadi va ta'lim tizimida tutgan o'rni.	
M.Soliyeva.....	557
Algebra darsliklarida matematik statistika mavzulari tahlili (xorij tajribasi asosida).	
M.Yusubjanova.....	561
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida "Tarbiya" fanini o'qitishni rivojlantirishda mediatexnologik jarayonlar va tahlil.	
L.Mamajonov.....	565
Oliy ta'lim muassasalari talabalariga mustaqil ta'limni xorij tajribasi asosida tashkil etish.	
I.Maxamadjanov.....	569
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy sifatlarini tarbiyalashda xarakatli o'yinlarni o'rni.	
S.Qambarov.....	572
Methods of teaching speaking in foreign language lessons.	
A.Ziyatov.....	575
O'quvchilarda 4k ko'nikmalarini rivojlantirish orqali jamiyatdagi dinamik o'zgarishlarga tayyorlash.	
N.Kadirova.....	578
Mexanika fanini fanlararo hamkorlikda o'qitish asosida talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasi.	
Sh.Isaboyev.....	584
Ta'lim muassasasida o'quvchi-pedagog munosabatlarini mustahkamlash hamda korporativ etikani rivojlantirishning xorijiy tajribasi.	
N.Raxmatullayeva.....	588
Amaliy mashg'ulotlar jarayonida kulolchilik buyumlarining yaratilish tarixi va tayyorlanish jarayonini tahlili.	
N.Ruziyev.....	591
Ibn Sinoning sog'lom turmush tarzi borasidagi ta'limiy tarbiyaviy pedagogik g'oyalari.	
B.Shamuratova.....	595
Improving english language skills for esp learners: strategies and approaches.	
A.Erkinova.....	598
Ingliz xalq ertaklarida milliy xarakterning aks ettirishi.	
M.Payzibaeva.....	601
Innovative methods for teaching english: engaging, effective, and enjoyable.	
Z.Sadullayeva.....	604
Oliy ta'lim talabalarini mobil texnologiyalari asosida o'qitish.	
M.Hakimov.....	608
Atom tuzilishi va uning modellari tarixi.	
I.Zaxidov.....	611
Oliy ta'lim tizimida ekologik ta'limni ekoetik yondashuv asosida modernizatsiyalashning ustuvor yo'nalishlari.	
	616